

I Seminario Internacional “Comercio Electrónico Transfronterizo”
Universidad de La Habana

Comercio electrónico transfronterizo en Cuba:
Un desafío para el correo postal cubano ...

Lic. Liber Labrada Suárez
Director de Mercadotecnia y Negocios
Grupo Empresarial Correos de Cuba

liber@ecc.cu

+5352860607

llabradas

Correos de Cuba:

El Correo Postal tiene por su esencia un alcance internacional y se inserta en la **cadena global conformada por los 192 países** que integran la Unión Postal Universal (UPU) y con los cuales se encuentra establecido el intercambio de correspondencia y de encomiendas postales a través de sus respectivas administraciones postales (operadores designados), bajo las normas y regulaciones establecidas por ese organismo internacional y aprobadas por sus miembros.

Correos de Cuba es el Operador Designado por el Estado cubano para garantizar el Servicio Postal Universal (SPU) en todo el país, conforme a lo establecido en las Actas de la Unión Postal Universal (UPU). Tal responsabilidad se ratifica en el Decreto Ley Postal 30 del 2021.

Contamos con más de **820 unidades de servicio** distribuidas a lo largo del territorio nacional. De ellas **743 (90%) se encuentran conectadas a la internet**. Reuniendo las condiciones y el equipamiento tecnológico para de acceso a nuestros sistemas informáticos domésticos, gestionando el registro oportuno de todas nuestras operaciones.

Distribución en el territorio nacional de las 820 unidades administradas por las Empresas del GECC

Correos de Cuba como operador logístico de preferencia para el comercio electrónico:

Nuestro Grupo esta integrado por **20 empresas**, donde laboran unos **10 mil trabajadores**, de ellos, **2500 carteros**, **2000 gestoras comerciales** y unos **1000 agentes postales**. Cuenta con 18 Empresas de Correos que dirigen la labor de más de 820 unidades ubicadas en el territorio de su responsabilidad.

Una **Empresa de Mensajería y Cambio Internacional** que brinda servicios de importación y exportación de correspondencia y encomiendas (bultos) postales, de paquetería y mensajería expresa, aduanales y transitarios; y asegura el correo oficial de organismos, entidades y organizaciones cubanas.

Y la **Empresa de Aseguramiento General**, que garantiza la logística de las entidades de Correos de Cuba y brinda también servicios a otras instituciones del país.

Contamos con unos **1200 vehículos automotor**, de ellos 150 triciclos y motos, con tecnología de energías renovables.

Resumen histórico del comercio electrónico en Cuba:

Se desarrollan medios de pagos electrónicos propios en el país **Transfermóvil** y **PasaRED**, más tarde **ENZONA**, iniciando un proceso de colonización del mercado nacional por algunas empresas con experiencia en el comercio electrónico internacional.

Aumentan empresas cubanas negocios de comercio electrónico en sociedades con empresas extranjeras.

90's

En 1996, se instaure una tienda virtual para la venta de discos de música cubana.

2000's

2002

El 2002 fue el inicio de Correos de Cuba en el comercio electrónico contando con una tienda virtual para la venta de productos ofimáticos y de corte postal.

2016

Se agudiza el COVID19. El gobierno da un impulso al comercio electrónico doméstico.

2020

Aparecen nuevos comercios representados por MiPymes y otras empresas estatales. *Pagos desde el exterior.*

2022

Finales del 2022 se autoriza a:

operar el Comercio Electrónico Transfronterizo de compañías extranjeras asociadas al operador postal, mediante el uso de un almacén en condición de: **"Depósito Temporal de Aduana"**.

2023

Comercio electrónico doméstico asociado a empresas cubanas (Estatales o Privadas):

Comercio electrónico doméstico asociado a empresas cubanas (Estatales o Privadas):

Ventajas:

- 1- *Descentralización de los almacenes.*
- 2- *Adecuada gestión de inventarios.*
- 3- *Gestión de entregas en corto tiempo.*
- 4- *Comercialización de productos perecederos (principalmente congelados).*

Desventajas:

- 1- *Los Impuestos de Aduanas son asumidos por el comercio.*
- 2- *Dependencia de la producción nacional o productos importados.*
- 3- *Altos costos de almacenamiento y conservación.*
- 4- *Limitado alcance territorial.*
- 5- *Dependencia de operadores logísticos o de mensajería en la última milla.*
- 6- *Gestión compartida del comercio (Tienda Virtual).*
- 7- *Afectaciones en la logística general por cadena de impagos.*

Implementación del comercio electrónico transfronterizo en Correos de Cuba:

1- TIENDA VIRTUAL:

En otro país o continente.

2- COMPRA:

Usuario realiza una compra en una tienda virtual en otro país a través de plataformas de pago.

3- CARGOS:

En la compra se carga valor del envío y el pago de impuestos si se requiere. En ocasiones, de acuerdo con las normas de ambos países.

4- DESPACHO:

La Tienda Virtual envía el paquete a través de servicios postales o courier (mensajería).

5- ADUANA PAÍS ORIGEN:

Revisa el pago de los impuestos y que los productos enviados correspondan a los comprados, entre otras disposiciones legales.

6- ENVÍO INTERNACIONAL DEL PAQUETE:

A través de diversos medios: avión, barco.

7- ADUANA PAÍS DESTINO:

Revisa el pago de los impuestos y que los productos correspondan a los comprados. Libera bienes y productos.

8- DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA:

Circula el paquete a través de servicios postales o courier (mensajería) en el país de origen subcontratados por la Tienda Virtual.

9- CONSUMIDOR.

Implementación del comercio electrónico transfronterizo en Correos de Cuba. CET Inbound con Socios Extranjeros, imposición en origen:

País de origen:

País de Destino...

Implementación del comercio electrónico transfronterizo en Correos de Cuba:

Logística

Cuando se trata de comercio electrónico transfronterizo, la logística (es decir, todo lo relacionado con el almacenamiento, el envío, las entregas y las devoluciones) es una de las partes más delicadas. No sólo porque el comercio electrónico transfronterizo, incluso considerando un mismo continente o región, tiene costos logísticos más elevados que dentro del mismo país, sino también porque cada país tiene diferentes métodos de envío y consumidores con disímiles preferencias.

➤ **Inyección Directa:**

En esta estrategia de envío, los paquetes se sacan del almacén central y se trasladan al país de destino, junto con otros, mediante diferentes vías de transporte (Nacionales e Internacionales).

Desde allí, los paquetes son recogidos por los servicios de transporte locales y entregados al consumidor final.

➤ **Red logística descentralizada:**

Es decir, almacenes logísticos no sólo en el país donde tiene su sede la TVirtual, sino también en los distintos mercados objetivo del Comercio.

- *Los plazos de entrega se reducen y los gastos de envío también son menores hacia el Comercio.*
- *La cadena de suministro es más estable y flexible.*
- *Por otro lado, esta "cercanía" para los clientes tiene un coste.*

Implementación del comercio electrónico transfronterizo en Correos de Cuba:

a) Representación y nacionalización de combos, que una vez adquiridos desde el exterior en las plataformas de nuestros socios (Tiendas Virtuales), son distribuidos y entregados en nuestra red postal, basado en el tratamiento que hoy se da a un envío expreso, pues estos productos se encuentran en nuestros depósitos temporales de aduanas en Cuba.

Tipos de combos: *Combo de Aseo, Combo de Alimentos, Combo de Medicamentos, Combo de útiles escolares, Artículos Duraderos (útiles del hogar y electrodomésticos).*

Implementación del comercio electrónico transfronterizo en Correos de Cuba. CET Inbound con Socios Extranjeros, Depósito Temporal de Aduana:

Implementación del comercio electrónico transfronterizo en Correos de Cuba. CET Inbound con Socios Extranjeros, Depósito Temporal de Aduana:

Ventajas:

- 1- Los Impuestos de Aduanas (en aquellos casos) son asumidos por el beneficiario.
- 2- Gestión de entregas en corto tiempo, basado en el procesamiento de envíos expresos.
- 3- Adecuada gestión de inventarios.
- 4- Alcance nacional en la distribución.
- 5- Gestión propia o subcontratada de mensajería en la última milla.
- 6- Gestión del comercio (Tienda Virtual) en origen.
- 7- Información adelantada para despachos de Aduana.

Desventajas:

- 1- Almacén Centralizado.
- 2- Costos de Seguridad y manipulación de la carga.
- 3- Solamente la comercialización de productos No-perecederos.

¿Cómo se comportaba el comercio cubano antes de la pandemia?

Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el 2019 Cuba poseía acuerdos comerciales recíprocos con **44 países**, de los cuales **15 se ubican en América** (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela), **15 en Asia y Oriente Medio** (Bangladés, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Iraq, Malasia, Birmania, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam) y **14 en África** (Argelia, Benín, Camerún, Egipto, Ghana, Guinea, Libia, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Sudán, Tanzania, Túnez y Zimbabue).

A su vez, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés), en 2019 los principales destinos de las exportaciones de mercancías cubanas fueron: **China (38.2 %)**, **España (10.5 %)** y **Países Bajos (5.44 %)**. Los productos más exportados ese año fueron el tabaco y sus sucedáneos (24.4 %), azúcares y derivados (17.6 %); así como el níquel y sus manufacturas (11.7 %).

OMC 2019

OMC 2022

Implementación del comercio electrónico transfronterizo en Correos de Cuba:

b) Distribuir en el país los productos de actores económicos, de los sectores estatal y no estatal, que estén a la venta en plataformas nacionales de comercio electrónico, propia del Correo o de terceros.

c) Exportar productos de actores económicos, de los sectores estatal y no estatal, que estén a la venta en plataformas nacionales de comercio electrónico, propia del Correo o de terceros, apoyados en los operadores postales de otros países, para realizar la distribución en el extranjero de un producto cubano comprado vía internet.

PROXIMAMENTE

**Lanzamiento de
nuestra plataforma de
Comercio Electrónico**

Comercio electrónico transfronterizo Outbound con Socios Nacionales y Extranjeros:

Como parte del proceso de expansión de nuestros servicios, se trabaja en identificar y establecer alianzas comerciales con plataformas de comercio electrónico que pudieran exportar sus productos a otras regiones del mundo mediante el servicios postal.

<https://www.ejaki.com>

<https://clandestinaencasa.com>

Comercio electrónico transfronterizo Outbound con Socios Nacionales y Extranjeros:

ekajaki

Comercio electrónico transfronterizo Outbound con Socios Nacionales y Extranjeros:

Ventajas:

- 1- Pagos directos al comercio o proveedores.
- 2- Gestión de entregas en corto tiempo en el país de destino (EMS, DHL).
- 3- Alcance Internacional en la promoción y distribución.
- 4- Información adelantada para despachos de Aduana.
- 5- Recolección en almacenes del comercio.
- 6- Rastreo en todo momento del envío.

Desventajas:

- 1- Reclamaciones por posibles daños o pérdidas.
- 2- Solamente la comercialización de productos No-perecederos.
- 3- Limitaciones en la logística global de enrutamiento hacia algunos destinos.

I Seminario Internacional "Comercio Electrónico Transfronterizo" – Universidad de La Habana
Comercio electrónico transfronterizo en Cuba: Un desafío para el correo postal cubano ...

Imagen del 17 de noviembre de 2022 del embajador de la República Popular China en Cuba, Ma Hui, hablando durante la presentación del Pabellón Nacional Excelencias de Cuba del portal de comercio electrónico **JD.com** durante la trigésimo octava edición de la Feria Internacional de La Habana celebrada en el recinto Ferial de Expocuba, en La Habana, capital de Cuba.

Cuba busca mayor inserción de sus productos en la plataforma de comercio electrónico china JD.com, afirmaba la viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en la isla, Déborah Rivas.

I Seminario Internacional “Comercio Electrónico Transfronterizo” – Universidad de La Habana
Comercio electrónico transfronterizo en Cuba: Un desafío para el correo postal cubano ...

El portal se denomina “Excelencias de Cuba” y su catálogo de ofertas incluye la miel, barra de guayaba y distintas marcas de ron y café, así como la promoción de prestaciones en sectores como el turismo, cultura, educación y salud.

<https://shop.m.jd.com/shop/home?shopId=11575787>

I Seminario Internacional “Comercio Electrónico Transfronterizo”
Universidad de La Habana

Comercio electrónico transfronterizo en Cuba:
Un desafío para el correo postal cubano ...

Lic. Liber Labrada Suárez
Director de Mercadotecnia y Negocios
Grupo Empresarial Correos de Cuba

liber@ecc.cu

+5352860607

llabradas